

KVAZI TADQIQOTCHILIK METODI YORDAMIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING PEDAGOGIK TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH

Davletov Erkaboy Yusubovich

“Ma‘mun universiteti” NTM “Umumkasbiy fanlar”

kafedrası dotsenti, p.f.f.d. (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029625>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarning pedagogik tafakkurini kvazi tadqiqotchilik metodi yordamida rivojlantirish mexanizmlari tahlil qilinadi. Pedagogik tafakkur o‘qituvchining kasbiy tayyorgarligida muhim o‘rin tutadi va tanqidiy, ijodiy fikrlash, muammoli vaziyatlarni yechish qobiliyatlarini rivojlantirish orqali shakllanadi. Kvazi tadqiqotchilik metodi talabalarni ilmiy izlanishlarga jalb qilish orqali ularga ilmiy usullar va yondashuvlarni amaliyotda qo‘llash imkonini beradi. Maqolada kvazi tadqiqotchilik metodi yordamida pedagogik tafakkurni rivojlantirishning asosiy mexanizmlari va uning ta‘lim jarayonidagi samaradorligi o‘rganilgan.*

***Kalit so‘zlar:** pedagogik tafakkur, kvazi tadqiqotchilik metodi, bo‘lajak o‘qituvchilar, tanqidiy fikrlash, ijodiy fikrlash, pedagogik tayyorgarlik, ilmiy izlanish, amaliyot.*

Zamonaviy ta‘lim tizimida o‘qituvchining kasbiy tayyorgarligini rivojlantirish masalasi dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi. O‘qituvchilik kasbi yuqori bilim talab qilishi bilan birga, doimiy ijodiy yondashuvni, pedagogik tafakkurni rivojlantirishni taqozo etadi. Pedagogik tafakkur – o‘qituvchining ta‘lim jarayonida muammolarni ko‘ra bilish, ularni tahlil qilish va amaliy yechimlar topish qobiliyatidir. Ushbu qobiliyatni rivojlantirish uchun talabalarda tanqidiy fikrlash, ilmiy izlanish va tadqiqotchilik ko‘nikmalarini shakllantirish zarur.

Pedagogik tafakkur faqat nazariy bilimlar orqali rivojlanmaydi, u amaliy faoliyat bilan bog‘liq holda rivojlanadi. Shuning uchun bugungi kunda kvazi tadqiqotchilik metodi bo‘lajak o‘qituvchilarni amaliy ilmiy-tadqiqot faoliyatiga tayyorlashda muhim usul sifatida namoyon bo‘lmoqda. Bu metod o‘qituvchilarni ta‘lim jarayonidagi real muammolarni ilmiy jihatdan tahlil qilishga, ularga ijodiy yondashish va innovatsion yechimlar topishga yo‘naltiradi [2].

Ushbu maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarning pedagogik tafakkurini kvazi tadqiqotchilik metodi yordamida rivojlantirish mexanizmlari va ularning samaradorligi tahlil qilinadi.

Kvazi tadqiqotchilik metodi mohiyati va pedagogik jarayondagi o‘rni.

Kvazi tadqiqotchilik metodi – bu talabalarni ilmiy tadqiqot faoliyatiga yaqinlashtiruvchi usul bo‘lib, o‘quv jarayonida tadqiqotchilik yondashuvlarini qo‘llashni o‘z ichiga oladi. Bu metodning asosiy xususiyati – talabalar o‘rgangan nazariy bilimlarni amaliyotda tatbiq etishga, ilmiy tadqiqot metodlarini qo‘llashga o‘rgatiladi. Kvazi tadqiqotchilikda to‘liq ilmiy tajriba o‘tkazilmaydi, lekin ilmiy izlanishning asosiy bosqichlari sinovdan o‘tkaziladi.

Mazkur metodni qo‘llash orqali bo‘lajak o‘qituvchilar quyidagi ko‘nikmalarni egallaydilar:

- **Tanqidiy va analitik fikrlash:** Talabalar ta‘lim jarayonidagi muammolarni tahlil qilish, ularni o‘rganish va ilmiy jihatdan baholashni o‘rganadilar.

- **Ijodiy yondashuv:** Talabalar nazariy va amaliy masalalarni yechishda yangicha yondashuvlarni topishga o‘rganadilar.

• **Ilmiy izlanish va tadqiqotchilik ko‘nikmalari:** O‘quvchilar ilmiy tadqiqot asoslarini o‘zlashtiradilar va ta‘lim jarayonidagi muammolarni ilmiy usullar bilan hal etishga yo‘naltiriladilar.

Pedagogik tafakkur va uning rivojlanishi.

Pedagogik tafakkur – o‘qituvchining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lgan qobiliyatdir. Bu tafakkur o‘qituvchiga ta‘lim jarayonida turli pedagogik muammolarni tanqidiy tahlil qilish, ularga ijodiy yondashish va samarali yechimlar ishlab chiqishda yordam beradi. Pedagogik tafakkurni rivojlantirish o‘quvchilarni sifatli ta‘lim bilan ta‘minlash uchun zarur.

Pedagogik tafakkur quyidagi elementlar orqali shakllanadi:

1. Teoretik bilimlar – o‘qituvchi o‘z fanidan chuqur nazariy bilimlarga ega bo‘lishi kerak.

2. Amaliy tajriba – ta‘lim jarayonida nazariy bilimlarni qo‘llash ko‘nikmasi.

3. Ijodiy fikrlash – dars berishda va o‘quvchilarga yondashishda yangilik kiritish, noan’anaviy usullarni qo‘llash.

4. Tanqidiy yondashuv – mavjud pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish va yaxshilash uchun doimiy izlanish [1].

Kvazi tadqiqotchilik metodi ushbu elementlarning har birini shakllantirishga yordam beradi. U talabalarga nazariy bilimlarni amaliyotda sinash, real muammolarni hal etish jarayonida fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish imkonini yaratadi.

Kvazi tadqiqotchilik metodi yordamida bo‘ljak o‘qituvchilarni ilmiy izlanishlarga jalb qilish, ularda tanqidiy va ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun quyidagi mexanizmlar samarali hisoblanadi:

- **muammoli vaziyatlarni yaratish.** Kvazi tadqiqotchilikda o‘qituvchi talabalarga ta‘limdagi real muammolarni o‘rganishni taklif qiladi. Masalan, ta‘lim jarayonida uchraydigan didaktik yoki pedagogik muammolarni tahlil qilish, ularni ilmiy jihatdan o‘rganish talabalarning tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi.

- **nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq etish.** O‘quvchilar o‘rgangan nazariy bilimlarini amaliy faoliyatda sinab ko‘radilar. Masalan, ta‘lim jarayonida o‘qitishning yangi usullarini o‘rganish va amaliyotda qo‘llash orqali o‘z bilimlarini sinovdan o‘tkazadilar. Bu jarayon talabalarning analitik tafakkurini rivojlantiradi.

- **mustaqil izlanish topshiriqlari.** Kvazi tadqiqotchilik jarayonida talabalar mustaqil ravishda ilmiy izlanishlar olib boradilar. Masalan, o‘quvchilarga ma‘lum bir ta‘lim masalasi bo‘yicha ilmiy tadqiqot qilish topshirilishi mumkin. Bu izlanish jarayonida talabalar o‘z fikrlarini ilmiy jihatdan asoslash va natijalarni tahlil qilish ko‘nikmasini shakllantiradilar.

- **ko‘rgazmali natijalarni tahlil qilish.** Talabalar o‘quv jarayonida tajribalar o‘tkazib, ko‘rgazmali natijalarni kuzatadilar. Bu orqali pedagogik muammolarning yechimlari bo‘yicha ilmiy fikrlar ishlab chiqadilar va ularni ta‘lim jarayonida qo‘llash imkoniyatlarini o‘rganadilar[4].

Kvazi tadqiqotchilik metodi orqali talabalarning pedagogik tafakkuri rivojlanishi bir necha jihatdan ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Birinchidan, talabalar ilmiy izlanishlarga asoslangan yondashuvni o‘rganadilar, bu esa ularni kasbiy faoliyatga tayyorlaydi. Ikkinchidan, talabalarda tahliliy va tanqidiy fikrlash qobiliyati rivojlanadi, bu esa o‘quv jarayonida yuzaga keladigan muammolarni yechishda ijodiy yondashuvlarni qo‘llash imkonini beradi.

Kvazi tadqiqotchilik metodi bo‘lajak o‘qituvchilarning pedagogik tafakkurini rivojlantirishda samarali vositadir. Ushbu metod talabalarga ilmiy izlanishlar olib borish, nazariy bilimlarni amaliyotda qo‘llash va tahliliy tafakkurni rivojlantirish imkonini beradi. Bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi jarayonida bu metodning qo‘llanilishi ularning pedagogik faoliyatda samarali natijalarga erishishlariga katta hissa qo‘shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Mahmudov A. “Pedagogik tafakkur va o‘qituvchining kasbiy rivojlanishi.” *Ta’lim va fan jurnali*, 2(35), 45-52. 2020-yil.
2. Karimova G. “Ta’lim jarayonida kvazi tadqiqotchilik metodining ahamiyati.” *Oliy ta’lim ilmiy jurnali*, 3(29), 38-43. 2019-yil.
3. Islomov F. “Talabalarining pedagogik amaliyotga tayyorgarligida kvazi tadqiqotchilik metodining roli.” *Pedagogik izlanishlar*, 4(12), 60-67. 2021-yil.
4. Safarova R.G., Davletov E. Y. “Bo‘lajak o‘qituvchilarda pedagogik tafakkurni rivojlantirishning kvazi-metodga asoslangan paradigmalari” .-2023-yil *Pedagogika. Ilmiy-nazariy va metodik jurnal №-1 soni*;
5. Davletov E. Y. THE ROLE OF BASIC AND SCIENCE COMPETENCES IN SUPPORTING PUPILS’MATURITY // *Central Asian Problems of Modern Science and Education*. – 2018. – T. 3. – №. 3. – C. 208-211.
6. Davletov E.Y. O‘QUVCHILARDA KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH DOLZARB IJTIMOY-PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA // *Science and innovation*. – 2023. – T. 2. – №. Special Issue 5. – C. 377-382.
7. Davletov E.Y. Social-Pedagogical and Psychological Aspects of Forming Initial Classes Students' Basic Competences. *Eastern European Scientific Journal*, 2018, No. 5, pp. 290-294.
8. Davletov E.Y. Methods and Factors of Development of Students’ Information-Communicational Competences during Math Classes. *Eastern European Scientific Journal*, 2018, No. 1, pp. 36-39.